

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

ЎЗБЕКISTON XALQLARINING MUMTOZ MUSIQA MADANIYATI

Qayumov Ibrohim Fayzullayevich

BuxDU musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrasida katta o'qituvchisi.

Mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda san'at va adabiyot rivojiga katta diqqat e'tibor qaratib kelinmoqda. Jamiyat a'zolarini ma'naviyatni yuksaltirishda san'at turlari va adabiyot boshqa davlatlarga qaraganda bugungi kunda yanada muhimroq bo'lib kelmoqda.

San'atimiz asrlar mobaynida rivojlanib keldi va jamiyat hayotining inson kamolotining ajralmas qismiga ajraldi. Biz bugungi ma'naviy yuksalish jarayonini san'at turlarisiz va adabiyotsiz tasavvur eta olmaymiz.

O'zbekistonda musiqa madaniyatini o'rganish, unga bo'lgan qiziqish doimo jahon musiqashunoslik ilmi namoyandalarining diqqat markazida bo'lib kelgan. So'nggi yarim asr davomida bu masalani o'rganish musiqashunoslik ilmida mazmun jihatidan to'la shakllanib yetdi. O'zbekiston xalqlarining mumtoz musiqa madaniyati, maqomot dunyosi atroflicha o'rganilib, Xalqaro forumlarda ilmiy tadqiqotlar shaklida tahlil etilib, olamshumul masalalar sifatida e'tirof etilib kelinmoqda. Qolaversa, jahonning aksariyat musiqiy oliy ta'lim muassasalarida maxsus fanlar sifatida dasturlariga kiritilgan. Jumladan, Respublikamizning OTMlari tizimidagi musiqiy ta'lim yo'nalishlarida maxsus fan sifatida talabalarga saboq berib kelinmoqda. Xuddi shu maromda ushbu masalani maktab jarayoniga kiritish ayni muddao bulgan muxim va dolzarb vazifalardan biri xisoblanadi.

Bizgacha yetib kelgan shakllarida esa har bir xalqning o'ziga xos musiqiy folklor janrlari, betakror mumtoz musiqiy namunalarini yuzaga kelganligini guvohi bo'lamiz. Ayniqsa, kasbiy musiqaning mukammal va murakkab tizimda tarkib topganligi maqomlar tizimining o'zida namoyon bo'lib turibdi.

Binobarin, o'zbek musiqasining xorijiy Sharq va Yevropa xalqlari musiqa ijodiyoti bilan mushtarakligi, umumiy ildizlari, buyuk ajdodlarimiz Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur kabi mutafakkirlar va ma'rifatparvar allomalar tomonidan chuqur e'tirof etilgan. Bu haqda jadidchilik harakatining yirik namoyondasi Abdurauf Fitrat o'zining "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" asarida quyidagilarni yozadi: "Bizning adabiyotimiz Sharq-islom adabiyotiga qanday bog'langan, qanday munosabatli ersa musiqamiz ham Sharq-islom musiqasi bilan shunday munosabatdadir".

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Kadrlar tayyorlash Milliy dasturida” belgilangan ustivor ma’naviy-madaniy vazifalarga muvofiq “Jahon xalqlari musiqa tarixi” majmuasidagi, xalqimizning kasbiy musiqasi, ya’ni mumtoz kuy va ashulalariga alohida e’tibor qaratilib, ularning madaniyatini musiqa orqali anglash va tasavvurni mustahkamlashga harakat qilingan.

Qomusiy olimlar Al-Forobiy, Ibn Sino, Safiuddin al-Urmaviy, Hoja Abdulqodir al-Marog’iy, Darvesh Ali Changiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida urma cholg’ularga oid ko’plab qimmatli ma’lumotlar keltirilib, nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan edi. Abdurauf Fitrat o’zining “O’zbek klassik musiqasi va uning tarixi” nomli tadqiqotida Sharq musiqasi bag’rida muhim o’rin tutgan o’zbek musiqasi, milliy cholg’ulari, maqomlar mazmuni, musiqa va aruz kabi dolzarb muammolarni yoritib bergan.

O’zbek milliy cholg’u ijrochiligining tarixiy, nazariy va amaliy masalalari O’zbekiston olimlari F.Karomatli, I.Rajabov, T.Vizgo, S.Saidiy, J.Rasultoyev, A.Malkeevalar, yevropalik musiqashunoslar G.Farmer, L.Pekkin, yaponiyalik S.Genichi va boshqa qator olimlar izlanishlarida keng tadqiq etilgan.

Chunonchi, T.Vizgo, A.Malkeeva asarlarida o’zbek xalq cholg’ulari, ularning tarixi, F.Karomatli tadqiqotlarida esa cholg’ularning ijro imkoniyatlari, mahalliy uslublari, sozlanish va diapozonlari har tomonlama o’rganiladi. Ayniqsa, mazkur uch olim hammualliflikda yozgan, Germaniyada nashr qilingan «Muzikqeca hiyechte in Bildern, Bd.III» kitobi cholg’u san’atiga izchil yondashuv, batafsilligi bilan o’zbek etnocholg’ushunoslik fani taraqqiyotiga muhim hissa bo’lib qo’shildi.

O’zbekistonda mavjud bo’lgan nashrlardan tashqari olimning cholg’u san’atiga oid bo’lgan o’nlab ilmiy maqolalari xorijda ham nashrdan chiqqan.

Zamonaviy musiqashunoslikda O’zbekiston xalqlarining musiqiy cholg’ulari xususida shu choqqacha alohida va maxsus ilmiy tadqiqotlar yaratilmaganligini ta’kidlash joiz. Holbuki, ushbu mavzuning barcha milliy va mahalliy muammolarini o’rganish, urma cholg’ularning tuzilishi, uslubiy, nazariy va amaliy jihatdan yaxlit tadqiq etish mustaqillik mafkurasi va milliy-madaniy qadriyatlarni tiklash masalalari matnida dolzarb ahamiyat kasb etib, milliy an’analarini uyg’un rivojlanish vazifalari bilan ham bevosita bog’liqligini ta’kidlamoq kerak. Shu bilan birga milliy musiqa muammolarini ishlashda rus va g’arb musiqashunoslarining munosib ulushlari mavjudligini ta’kidlamoq kerak. Ammo, qator izlanishlar zahirida milliy musiqa an’analarini soxtalashtirish, milliy o’zlikdan uzoqlashtirish maqsadi ham ko’zlangan edi.

A.Petrosyans rahbarligida milliy cholg’ularimizni “qayta ishlash” natijasida ularning sadolanish xususiyatlari va an’anaviy ko’rinishlari o’zgartirildi, laboratoriya

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

sharoitida milliy cholgʻular sadosidan uzoq boʻlgan cholgʻular va ularning «oilalari» yaratildi.

Bevosita Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy merosi rus olimlari V.Belyayev, V.Uspenskiy, Ye.Romanovskaya, N.Mironov va boshqalarning ilmiy izlanishlarida ham oʻz ifodasini topgan. Yuqorida koʻrsatilgan olimlarning tadqiqotlari shuni koʻrsatadiki, aynan urma cholgʻularning paydo boʻlishi va rivojlanishi tarixi, xomashyolari, oʻzgarish xususiyatlarining ohangga taʼsiri, xalq orasida tarqalishi va turlanishi, ularning musiqa sanʼatidagi oʻrni va boy imkoniyatlari maxsus ilmiy tadqiqot sifatida oʻrganilmagan. Bugungi kunda qadar maʼnaviyatni yuksaltirishda sanʼat va adabiyotni tutgan oʻrni masalasi sharq va gʻarb olimlari tomonidan ham turli baxslar orqali oʻrganib kelingan va kelinmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Каюмов И. Ф. Психологические истоки музыки //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 56-58.
2. Каюмов И. Ф., Жураева М. Место музыки в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 17-19.
3. Kayumov I. F. Values and aesthetic factors in the formation of culture and art //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 12. – №. 1. – С. 10.
4. Kayumov I. F. XALQ QOʻSHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINF OʻQUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI OʻSTIRISH USULLARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 635-640.
5. Каюмов И. Ф. Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 849-854.
6. Fayzullaevich Q. I. Culture and art values and aesthetics in formation factors. – 2021.
7. Ugli O. H. S. Characteristics of 21st century compositional creativity of Uzbekistan //European Journal of Arts. – 2023. – №. 2. – С. 38-42.
8. Каюмов И. Ф. ВАЖНОСТЬ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 51-53.
9. Каримов О. И. Значение специфических особенностей и воспитательных возможностей узбекских народных инструментов //Academy. – 2020. – №. 3 (54). – С. 78-80.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

10. Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.
11. Каримов О. И. Садриддин Айни-знаток и любитель народной музыки //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 13 (138). – С. 21-24.
12. Karimov O. J. I. Tanbur sozining paydo bo 'lishi va milliy cholg 'u ijrochiligidagi o 'rni //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 767-771.
13. Каримов О. И. Бўлажак мусиқа ўқитувчиларида маънавий-ахлоқий сифатларни шакллантириш //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 377-381.
14. Ходжаев Р. Р., Каримов О. И. Подготовка будущих учителя музыки. Тренировка на скрипке для рефлексии мышц //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 1419-1423.
15. Каримов О. И., Ахмедова Ф. И. Қ. Айтим (вокал) асарлари мисолида кўшиқ ўргатиш имкониятлари //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 899-910.
16. Islamovich K. O., Shukhrat S. S. The Role of Music in Forming a Perfect Human Personality //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 72-75.
17. Islamovich K. O., Durdimurotovna Q. G. Formation of Vocal-Choir Skills in Music Lessons //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 57-62.
18. Islamovich K. O., Raufovich K. R. Scientific-Historical and Theoretical-Pedagogical Principles of the Violin //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 33. – С. 67-71.
19. Каримов О. И., Шарипова С. Ш. К. Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 692-698.
20. Islomovich K. O. et al. Musiqa darslarida o 'quvchi yoshlarda ong, milliy tafakkurni o 'stirishni shakllantirishning vositalari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 264-268.
21. Islomovich K. O., Raufovich X. R. Xorijiy ilg 'or kompozitorlar tajribalarida dmitriy kabalevskiy va karl orff tomonidan taklif Qilingan konsepsiyalar texnologiyasining Musiqa to 'garaglarini shakllantirish va rivojlantirishga oid nazariy-pedagogik va psixologik asoslari //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 257-263.
22. Ибодов У. Р. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА //Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 336.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

23. Ибодов Уктам Расулович РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ // Academy. 2021. №2 (65). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-klassicheskoy-muzyki-v-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2023).

24. Ибодов Уктам Расулович СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЕ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ // Наука, техника и образование. 2021. №2-1 (77). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-obucheniya-muzykalnoy-gramote-na-urokah-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2023).

25. Уктам Расулович Ибодов МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОМПОЗИЦИИ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnye-formy-na-osnove-individualnoy-modeli-kompozitsii> (дата обращения: 26.10.2023).

26. Салимов Ш. Ш. О., Каримов О. И. Связь общей теории музыки с психологическими особенностями в ракурсе сольфеджио // Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 214-219.

27. Mirshayev Ulug‘bek Muzafarovich. “TALABALARNING MUSIQIY FAOLIYATIDA MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISHDAGI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLAR”. Journal of Innovation, Creativity and Art, May 2023, pp. 89-93, <http://jica.innovascience.uz/index.php/jica/article/view/321>.

28. Mirshayev Ulugbek Muzafarovich. “DISTINCTIVE FEATURES IN THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK IN THE MUSICAL ACTIVITIES OF STUDENTS”. Academia Science Repository, vol. 4, no. 04, Apr. 2023, pp. 994-9, <http://academiascience.com/index.php/repo/article/view/102>.

29. Миршаев У. М. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ // PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 3. – С. 100-103.

30. Миршаев У. О‘QUVCHI-YOSHLARNI MUSIQA ORQALI KOMIL INSON QILIB TARBIYALASH // ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.